

Incremento de la Recaudación Fiscal Federal a Través del Apalancamiento Operativo de las TIC's

H. Espinosa Vega^{1*}, C. J. Jiménez Ruiz², J. C. Cisneros Rasgado³, K. García Ramírez⁴, A. Santiago Pineda⁵
¹²³⁴⁵División Ingeniería Informática, Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca,
*humb3rto@outlook.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El presente artículo demuestra el uso de las Tecnologías de la Información en las Comunicaciones como palancas en proceso de recaudación fiscal del Gobierno Federal, mediante una metodología cualitativa y cuantitativa, se realiza una estratificación con información pública de donde se establecieron las variables de análisis, a través del procedimiento estadístico de regresión lineal se obtuvieron los resultados, identificándose la relación de cada una de ellas con el incremento en la recaudación fiscal, la implementación de sistemas digitales que involucran a las TIC's, pueden ser un instrumento utilizado por el Gobierno Federal para mejorar los Ingresos de Recaudación.

Palabras clave: Finanzas, TIC's, Digital, Apalancamiento

Abstract

This article presents the use of Information Technology in Communications as levers in the process of tax collection of the Federal Government, through a qualitative and quantitative methodology, a stratification is carried out with public information of where the analysis variables were established, to Through the statistical procedure of linear regression the results were obtained, identifying the relationship of each of them with the increase in tax collection, the implementation of digital systems that involve ICTs, can be an instrument used by the Federal Government to improve Collection Income.

Key words: ICT, Finance, Digital, leverage

Introducción

Las TIC's se han insertado en nuestra sociedad, en la economía, gobierno, en nuestra vida personal, profesional y en las empresas; su acelerado desarrollo alcanza las actividades de la economía global. La implementación de procesos digitales abre la puerta de una oportunidad de eficiencia para los gobiernos y sus sociedades. Según Córdoba Padilla (2012), señala al proceso de modernización de una entidad sustentada en la inversión de maquinaria, recurso humano y tecnología hacen las veces de una palanca; es decir, impulsan el crecimiento en las ventas de una Empresa.

El objetivo del presente trabajo es determinar si la implementación de las TIC's influye de manera directa con los incrementos de la recaudación fiscal federal.

La OCDE (2011) hace referencia a que un gobierno electrónico o e-gobierno es cuando esté, dentro de sus procesos utiliza las TIC's, particularmente la Internet, como una herramienta para alcanzar o satisfacer sus necesidades. Con respecto a la administración pública, en México, el gobierno ha extendido el empleo de las TIC's como estrategia de eficiencia en sus instituciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Administración Tributaria pretende que mediante su implementación se incremente la recaudación fiscal, para personas físicas y personas morales; este artículo tiene el propósito de determinar como influyen en la recaudación el uso de las TIC's para impulsar, apalancar, la recaudación federal; a través de establecer procedimientos digitales en los servicios gubernamentales.

El Gobierno Federal mediante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) impulso decididamente la implementación de la TIC's en los proceso de recaudación esto es, a partir de 2014, se volvió obligatoria la emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), también conocido como factura electrónica, y a partir de julio de 2017 entró en funcionamiento el nuevo formato de factura (versión 3.3) y la factura de recepción de pagos, uno de los objetivos del SAT era mejorar la base contribuyentes (personas físicas y personas morales), evitar prácticas indebidas y errores. De acuerdo con Rodríguez (1986). El derecho que tiene el Estado para determinar los procedimientos que convengan para la recaudar sus ingresos, reside en el Derecho Fiscal complementado con el Derecho Público. Una acertada elaboración de políticas públicas sobre las TIC's en materia de recaudación fiscal, se verá reflejada en el uso eficiente de las plataformas digitales, así como un incremento en su recaudación impositiva.

Marco Teórico

Apalancamiento

En su forma simple y llana diremos que es la forma de mover un objeto haciendo palanca. (Córdoba, 2012). Para los objetivos de los dueños de la empresa, la administración debe apalancarse, entendiendo el apalancamiento como la capacidad para utilizar sus recursos operativos y financieros para incrementar al máximo los rendimientos.

Apalancamiento Operativo

(Van Horne. 2012). El apalancamiento operacional aparece en el proceso de modernización de las empresas, incrementando los costos fijos, el cargo por depreciación y los intereses correspondientes a la deuda en que se incurrió para comprarla, o en su defecto, los costos de oportunidad de dicha maquinaria. Entre más alto es el grado de apalancamiento operativo, más alto el porcentaje de los costos totales fijos.

Tecnologías de la Información en las Comunicaciones

La terminología de las TICs, (Tecnologías de la Información y la Comunicación), es coincidente en casi todo el mundo. (Zambrano Martínez. 2009) "Se puede afirmar que este término se refiere a las múltiples herramientas tecnológicas dedicadas a almacenar, procesar y transmitir información, haciendo que ésta se manifieste en sus tres formas conocidas: texto, imágenes y audio."

Recaudación Fiscal Federal

La recaudación fiscal, es aquel procedimiento que establece el gobierno federal para obtener sus ingresos y el cual se fundamenta en el Derecho Fiscal. Rodríguez Raúl (1986). El Derecho Fiscal, es aquel que regula el establecimiento, recaudación y control de los ingresos de Derecho Público del Estado, derivado de su ejercicio de potestad tributaria, así como las relaciones entre el propio Estado y los particulares considerandos en su calidad de contribuyentes.

La inversión que se realiza en tecnología (TIC's) para cubrir los satisfactores del mercado, se conoce como apalancamiento operativo y se define como el cambio porcentual que sufren las Utilidades como resultado de un cambio porcentual en las Ventas o Ingresos de una Empresa o Institución o como en este caso un cambio (incremento) porcentual de la Recaudación Fiscal (Ingresos).

Metodología

Los datos utilizados para la investigación del presente trabajo provienen principalmente del Sistema de Administración Tributaria (SAT). El diseño general de la muestra se fundamenta en el muestro estratificado en poblaciones finitas, la estratificación incluye a personas física y personas morales. Los criterios de estratificación se definieron en función del objetivo de análisis y de la información disponible para personas físicas y personas morales.

Determinada la muestra se establecieron las variables para el desarrollo de esta investigación, se clasifican en variables dependientes e independientes. Wooldridge, J. M. (2010) Las primeras se refieren a variables que se

explican en un modelo de regresión múltiple, también conocidas como variables de respuesta. Las segundas, también se conocen como variables explicativas, es decir, en un análisis de regresión, se usan para explicar la variación de la variable dependiente

Estratificación de la Muestra

Tabla 1.Ingresos Tributarios

Concepto	2018	2019				Variación Anual Real %
		Programa ¹	Observado	Variación		
				Absoluta	Relativa %	
Ingresos Tributarios	784,411.70	861,467.50	857,996.30	- 3,471.20	- 0.40	5.10
ISR	437,596.90	465,734.30	464,261.00	- 1,473.30	- 0.32	1.90
IVA	234,440.00	248,293.10	243,418.40	- 4,874.70	- 1.96	- 0.03
IEPS	87,484.80	117,648.90	121,594.60	3,945.70	3.35	33.50
Gasolina y diésel	43,064.80	74,377.50	77,382.50	3,005.00	4.04	72.60
Otros	44,420.80	43,271.40	44,212.10	940.70	2.17	- 4.40
Comercio exterior	13,586.00	16,680.10	16,836.40	156.30	0.94	19.00
IAEEH	1,190.20	1,109.50	1,583.20	473.70	42.69	27.80
Otros ²	10,113.80	12,001.60	10,302.70	- 1,698.90	- 14.16	- 2.10
Ingresos Tributarios sin IEPS de gasolinas	741,347.70	787,090.00	780,613.80	- 6,476.20	- 0.80	1.10
Ingresos Administrados por el SAT³	781,461.60	858,646.00	855,272.80	- 3,373.20	-0.4	5.10

1/ Corresponde a lo estimado en la LIF para 2019.

2/ Incluye el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), accesorios, Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y otros no comprendidos en leyes vigentes.

3/ Equivale a los ingresos tributarios menos ISAN, tenencia y el Impuesto a los Rendimientos Petroleros, definición que se utiliza a partir del IV trimestre de 2015.

Cifras preliminares, sujetas a revisión. El detalle se puede consultar en la siguiente liga: <http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp>

Fuente: SAT.

Durante el primer trimestre de 2019(Variable y) Tabla1; los ingresos tributarios ascendieron a 857 mil 996.4 millones de pesos, esto fue 5.1% superior en términos reales con respecto al primer trimestre de 2018. Con relación a lo presupuestado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), se ubicó 3 mil 471.0 millones de pesos por debajo, es decir, 0.4% inferior a lo programado. Sin considerar la recaudación del IEPS de gasolinas y diésel, los ingresos tributarios registraron un incremento de 1.1% en términos reales.

- El IEPS aumentó 33.5% en términos reales con relación al mismo periodo de 2018 y resultó 3 mil 945.7 millones de pesos superior a la meta LIF. El IEPS de gasolinas y diésel fue mayor en 3 mil 5.0 millones de pesos a lo estimado en la LIF.
- El ISR 1 presentó un aumento de 1.9% en términos reales con respecto al mismo trimestre de 2018 y se ubicó 1 mil 473.3 millones de pesos por debajo de la LIF.
- El IVA mostró un decremento de 0.3% en términos reales con respecto al mismo periodo del año anterior y se ubicó por debajo de la meta LIF en 4 mil 874.7 millones de pesos.

Los ingresos administrados por el SAT, Gráfico 1, se ubicaron en 855 mil 272.8 millones de pesos, equivalente a un crecimiento en términos reales de 5.1% con relación al primer trimestre del año anterior, y 3 mil 373.2 millones de pesos por debajo de lo estimado en la LIF.

Grafico 1. Ingresos Tributarios Administrados por el SAT

Fuente: SAT

Variables

En el Tabla 2, se establecen las definiciones conceptuales de las variables dependientes e independientes que nos permita determinar las hipótesis de análisis H_0 , H_1 .

Tabla 2. Definiciones Conceptuales de las Variables Dependientes (y) e Independientes(x)

Variables	Simbología	Nombre de la Variable	Definiciones Conceptuales
Variable dependiente	y_1	Ingresos Tributarios	Es la Recaudación fiscal del Gobierno Federal
Variable Independiente	x_1	Facturas emitidas	Comprobantes de ingresos que se emiten a través de la plataforma digital del Sistema de Administración Tributaria (SAT)
Variable Independiente	x_2	Emisores únicos	Es la persona física o moral que expide un Comprobante Fiscal Emitido por Internet (CFDI)
Variable Independiente	x_3	Contribuyente e.firma	Usuarios de la firma electrónica (e.firma)
Variable Independiente	x_4	Certificado e.firma	Es un archivo digital cifrado que tiene validez de firma autógrafa

Fuente: Elaboración propia

a) Facturas emitidas

**Tabla 3. Número de Facturas Electrónicas CFDI
Enero-marzo, 2015-2019
Millones facturas**

Cifras preliminares, sujetas a revisión

Fuente: SAT

Durante los primeros tres meses de 2019 (Variable 1) Tabla 3; se emitieron 1 mil 864.6 millones de facturas, 20.6% más que en el mismo periodo de 2018. Lo anterior implicó que se emitieran en promedio 240 facturas por segundo.

b) *Emisores únicos*

**Tabla 4 .Contribuyentes
Acumulado histórico al mes de diciembre**

Año	Emisores únicos
2015	5,423,082
2016	6,410,237
2017	7,297,302
2018	8,142,010
2019 ¹	8,333,021

1/Al cierre de marzo, cifras preliminares

Fuente: SAT

De 2005 a marzo de 2019 (Variable 2) Tabla 4; se han emitido un total de 42 mil 34.7 millones de facturas y desde 2019, año a partir del cual se tiene registro de los emisores, 8 millones 333 mil 21 contribuyentes han emitido al menos una factura electrónica.

En julio de 2017 entró en funcionamiento el nuevo formato de factura (versión 3.3) y la factura de recepción de pagos.

c) *Contribuyente e.firma*

**Tabla 5. e.firma
Acumulado histórico al mes de diciembre**

Año	Contribuyentes que han tramitado su e.firma	Certificados emiridos e.firma
2015	8,970,992	14,783,802
2016	10,250,907	17,508,417
2017	11,784,933	20,382,012
2018	13,259,596	23,404,835
2019 ¹	13,651,788	24,191,488

1/ Al cierre de marzo, cifras preliminares, sujetas a revisión

Fuente: SAT

Desde 2004 hasta marzo de 2019, 13 millones 651 mil 788 contribuyentes, han realizado el trámite de inscripción de la e.firma (Variable 3) Tabla 5, y el SAT ha generado 24 millones 191 mil 488 certificados (Variable 4) Tabla 5. En el primer trimestre de 2019, se emitieron 786 mil 653 certificados e.firma y 392 mil 192 contribuyentes tramitaron el certificado por primera vez.

Hipótesis

Las hipótesis formuladas son:

$H_0: \mu > 0$, el apalancamiento de las TIC's incrementa la recaudación fiscal en el Gobierno Federal

$H_1: \mu \leq 0$, el apalancamiento de las TIC's no incrementa la recaudación fiscal en el Gobierno Federal

Modelo econométrico

Se proponen el modelo matemático para el análisis estadístico, relacionado con los modelos econométricos mediante el método de análisis de regresión múltiple. Dentro de la toma de decisiones en los negocios o políticas es importante considerar un análisis económico empírico en el cual se utilizan datos para sustentar teorías o generar relaciones entre las diferentes variables que afectan estas decisiones. El modelo general de regresión lineal múltiple se define como:

$$Y = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \dots + \beta_nx_n$$

Donde β_0 es el intercepto, β_1 es el parámetro asociado con x_1 , β_2 es el parámetro asociado con x_2 , y así sucesivamente.

Cuando se utiliza el modelo general de regresión múltiple, es importante poder determinar e interpretar los parámetros $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, para ello, se debe obtener las estimaciones para $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ las cuales se generan a partir del método de mínimos cuadrados ordinarios.

Esto quiere decir que dados los cambios de x_1, x_2, \dots, x_n , se puede predecir el cambio para Y . Cuando se analiza sólo una variable y las demás permanecen constantes, entonces las diferencias de éstas serán 0 (cero).

Tabla 6. Determinación de Variables Dependiente e Independiente

Periodo	Facturas Emitidas X_1	Emisores Unicos X_2	Contribuyente e.firma X_3	Certificados e.firma X_4	Recaudación Y
2015	1,298.50	5,423,082	8,970,992	14,783,802	659,654.80
2016	1,488.60	6,410,237	10,250,907	17,508,417	720,732.50
2017	1,551.20	7,297,302	11,784,933	20,382,012	729,784.10
2018	1,546.30	8,142,010	13,259,596	23,404,835	781,461.60
2019	1,864.60	8,333,021	13,651,788	24,191,488	855,272.80

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 6. Se agrupan las variables independientes y dependientes para su cálculo en Excel para ejecutar la regresión lineal múltiple.

Resultados y discusión

Tabla 7. Resumen Estadístico de la Regresión Lineal Múltiple

Resumen						
<i>Estadísticas de la regresión</i>						
Coefficiente de correlación múltiple	1					
Coefficiente de determinación R^2	1					
R^2 ajustado	65,535.00					
Error típico	0					
Observaciones	5					
ANÁLISIS DE VARIANZA						
	<i>Grados de libertad</i>	<i>Suma de cuadrados</i>	<i>Promedio de los cuadrados</i>	<i>F</i>	<i>Valor crítico de F</i>	
Regresión	4	21,497,804,212	5374451053	#¡NUM!	#¡NUM!	
Residuos	0	0	65535			
Total	4	21,497,804,212				
	<i>Coefficientes</i>	<i>Error típico</i>	<i>Estadístico t</i>	<i>Probabilidad</i>	<i>Inferior 95%</i>	<i>Superior 95%</i>
Intercepción	889,526.82	0	65535	#¡NUM!	889526.8249	889526.8249
Variable X 1	182.481509	0	65535	#¡NUM!	182.4815086	182.4815086
Variable X 2	-0.15756492	0	65535	#¡NUM!	-0.157564924	-0.157564924
Variable X 3	-0.2958739	0	65535	#¡NUM!	-0.295873904	-0.295873904
Variable X 4	0.20576207	0	65535	#¡NUM!	0.205762067	0.205762067

Fuente: Elaboración propia

El hecho de que el coeficiente de determinación sea igual a la unidad, se comprueba la H_0 , lo que es indicativo que las variables, x_1, x_2, x_3 y x_4 , tienen una alta incidencia en el comportamiento de los ingresos recaudados, variable y ; por la autoridad fiscal.

Grafico 1. Comportamiento de las Variables Independientes X_1 ... X_4

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Podemos concluir en principio que el uso de la TIC's como herramienta que permite establecer procedimientos digitales en la recaudación tributaria del Gobierno Federal, puede ayudar a un control, manejo y ampliación eficiente de los contribuyentes que se vean reflejados en incremento en los ingresos recaudatorios del gobierno Federal.

La recaudación es reducida, pero la solución no consiste, como seguramente algunos lo sugerirían, en incrementar las tasas. ¿Por qué? Una primera razón es que las tasas que se aplican son elevadas en México: del 30% de ISR personas morales al 35% de ISR para las personas físicas en el nivel más alto, a lo que cabe agregar que la progresividad de esos niveles es muy rápida. Otra razón es que una elevación de esas tasas exacerbaría los incentivos a la evasión y además sería enormemente inequitativa. Tal vez la razón más poderosa es esta última, pues no tiene mucho sentido castigar todavía más a los causantes que sí cumplen. La alternativa viable es la ampliación de la base de contribuyentes mediante un manejo transparente y de rendición de cuentas implementada a través de políticas que motiven el crecimiento y competitividad, mediante el uso y aprovechamiento de la tecnología digital o mejor conocida como Tecnologías de la Información en las Telecomunicaciones (TIC's).

La SCT, a través de la Subsecretaría de Comunicaciones, aprovechó la publicación del estudio de la OCDE (2012) sobre el sector de las telecomunicaciones en México en enero de 2012 para presentar una serie de acciones para motivar el despliegue de redes, incrementar la penetración y promover la adopción de los servicios de telecomunicaciones. La implementación de las TIC's parten de una visión táctica para el desarrollo del sector.

Referencias

1. Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (2012). Visión México 2020: Políticas públicas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones para impulsar la competitividad de México, México: IMCO.
2. AMIPCI, AMITI, CANIETI, CIU (2011). Agenda Digital Nacional, disponible en www.agendadigitalnacional.org.mx.
3. Córdoba Padilla, M. 2012. Gestión financiera. -- 1a. ed. -- Bogotá : Ecoe Ediciones, 152 p.
4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014). Encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares 2010.
5. Das, R. y P. Harrop (2014), RFID Forecasts, Players and Opportunities 2014-2024, IDTechEx, www.idtechex.com/research/reports/rfid-forecasts-players-and-opportunities-2014-2024-000368.asp (acceso el 15 de abril de 2015).
6. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2011). Towards More Effective and Dynamic Public Management in Mexico, Paris: OCDE publishing.
7. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018(2012), Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (2013), disponible en <file:///C:/Users/Admin/Downloads/PND.pdf>.
8. Revista Digital Universitaria, UNAM, 1 de abril de 2013 volumen 14, No.4, ISSN: 1607-6079 publicación mensual.
9. Rodríguez Lobato, R.; Derecho Fiscal; Harla; México; 1986
10. Sistema de Administración Tributario (2019). Informe Tributario y de Gestión México http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/Paginas/Estudios_opiniones.html
11. Van Horne, J.(2010). Gestión de la Administración. Decimotercera edición. Pearson Educación. México 2010
12. Wooldridge M., Jeffrey (2010). Introducción a la Econometría. 4ta Edición. Editorial Cengage Learning, México 2010.
13. Zambrano Martínez, F.(2009). Las TIC's en nuestro ámbito Social. Revista Digital Universitaria. Volumen 10. Número 11. Artículo 79.